

ТОРГОВЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА БНСР С РСФСР

Нуридинов Турдали Камбарович

заведующий кафедрой “История” Кокандского ГПИ, (PhD)

Жулибоев Алимардон Абдулмажид угли

студент исторического факультета КГПИ

TRADE REPRESENTATIONS OF BPSR WITH RSFSR

Nuridinov Turdiali Kambarovich

Head of the Department of History, Kokand State Pedagogical Institute (PhD)

Juliboyev Alimardon Abdulmajidovich

The student of the Kokand SPI, History faculty

Аннотация: После образования БНСР Бухара была вовлечена в сферы интересов РСФСР. С образованием СССР экономическим, финансовым и транспортным вопросам БНСР полностью была зависима от советского правительства. Основное внимание правительства большевиков было уделено использованию хозяйственных и природных ресурсов Бухары в интересах экономики РСФСР. Для этого были созданы торговые представительства БНСР в РСФСР. Суть экономической политики советского правительства раскрывается с привлечением ранее неиспользованных архивных материалов.

Ключевые слова: БНСР, РСФСР, НЭП, экономические отношения, торговые отделы, экономическая зависимость.

Abstract: After the formation of the BPSR, Bukhara was involved in the spheres of interests of the RSFSR. With the formation of the USSR, the BPSR was completely dependent on the Soviet government on economic, financial and transport issues. The main attention of the bolshevik government was paid to the use of economic and natural resources of Bukhara in the interests of the economy of the RSFSR. For this purpose, trade missions of the BPSR in the RSFSR were created.

The essence of the economic policy of the Soviet government is revealed using previously unused archival materials.

Key words: BPSR, RSFSR, NEP, economic relations, trade departments, economic dependence.

В начале 20-х годов прошлого века Россия являлась основным экономическим партнером Бухары на внешнем рынке. На основе межгосударственных договоров устанавливаются экономические, политические, культурные и военные отношения обеих сторон. Правительствами сторон 6 ноября 1920 года был подписан союзный договор, 4 марта 1921 года временный военно-политический договор. Последний договор во многом определял двусторонние отношения, в том числе в организации внешних связей с советскими республиками и зарубежными странами [1.л-25.]. Для расширения и развития торговых отношений с РСФСР и иностранными странами, правительство БНСР организовало свои политические и экономические представительства в советских республиках и зарубежом [6.л-108.]. До первой мировой войны бухарская сельскохозяйственная продукция, в основном, вывозилась на российский рынок и через него в западную Европу. В это время из Бухары на внешний рынок вывозились сырьё, сухофрукты, кожа, хлопок и шерсть, основная часть каракульевой шкуры, 70 % шёлка, почти вся продукция из солодкового корня [8.л-257.]. После 1920 года положение в корне изменилось. После государственного переворота уменьшилось производство каракульевой шкуры, хлоководство, составляющее основу бухарского экспорта что оказало отрицательное влияние на отношения с российском рынком. Ведь Россия была основным торговым партнером Бухары. В связи с гражданской войной и хозяйственной разрухой, уменьшается экономический потенциал России. Основная промышленная продукция, в которой нуждалась Бухара, ввозилась из России. В это время из Бухары вывозилась продукция на сумму 4 миллиона рублей, из России ввозилась продукция в размере 1 миллиона рублей [9.л-100.]. Конечно такое положение не устраивало обе стороны, в первую

очередь правительство БНСР. Переход на новую экономическую политику в РСФСР весной 1921 года и проведения экономических мероприятий правительством БНСР, привели к восстановлению торгово-экономических связей между партнерами.

1920-1921 годах в БНСР не была организована государственная торговля, поэтому Бухарская продукция, в первую очередь каракульевая шкура, солодковый корень, бараньи кишки, вывозилась на внешний рынок через территорию Афганистана [2.л-27.]. Постепенно улучшались торговые отношения обеих сторон. 8 марта 1922 года в Москву было отправлено продовольствие в виде пшеницы, изюма и урюка на общую сумму 409 114 750 рублей [6.л-87.]. В свою очередь РСФСР обеспечивало промышленными товарами, горючем, железом, медикаментами. Двусторонние торговые отношения велись в виде государственных и смешанных предприятий на уровне межправительственных соглашений.

По данным за январь 1921 года БНСР закупали из российских торговых и производственных учреждений следующие товары в виде товарообмена: 300 000 аршина легкой ткани, 200 000 аршина грубой ткани, 10 вагонов лесных материалов, 3 вагона каустической соды 2000 штук ниток, 2000 пудов чая, 1 вагон стекла, 5 вагонов писчей бумаги, 5000 пудов железа, 2000 пудов гвоздей, 5 вагонов спичек, В каждом месяце по 20 000 пудов керосина, В каждом месяце по 5000 пудов нефти, 100 000 пудов риса и, по мере возможностей, медикаменты [2.л-25.]. В городах Москва и Нижнего Новгорода были организованы торговые отделения БНСР. В июле 1922 года для развития торговых отношений с РСФСР и другими дружественными странами в Москве был организован торговый отдел назирата торговли и промышленности БНСР, который начинал свою работу в виде государственного учреждения 12 августа 1922 года [11.л-284.].

Московский торговый отдел, как экономическое представительство БНСР, занимался торговлей каракульевой шкурой, хлопка, шерсти, солодкового корня, сухофруктов, шелка, кожи, бараньих кишок. Первоочередной задачей,

поставленной перед экономическим представительством, было восстановление торговых отношений между Бухарой и Россией, установление связей с государственными органами РСФСР, контролирование деятельности учреждений БНСР, организованных в Москве. [8.л-305.]. Сначала торговым представительством руководил Г. Тураходжаев, затем начиная с 15 мая 1923 года И. Изомшоев [12.л-65.].

Торговое представительство вело работу с торговыми, производственными и транспортными учреждениями РСФСР, координировало работу Нижегородской торговой комиссии [11.л-105]. Нижегородская торговая комиссия составляла торговые договора с “Камуралтрестом”, Владимирским прядильным трестом по доставке в Бухару 100 вагонов лесных материалов, 20 000 аршинов текстиля [8.л-284.]. Торговые представители БНСР активно участвовали в традиционной Нижегородской ярмарке по продаже каракульевой шкуры, шерсти, шёлка, ковров. Только 27 августа 1922 года «Внешторгу» было продано 58 955 штук каракульевой шкуры на сумму 1 227 000 рублей [8.л-285]. Торговое представительство Бухары в Москве систематически расширяло свою торговую деятельность. С 22 августа 1922 года по 1 марта 1923 года было продано товаров на сумму 19 691 460 рублей, куплено товаров на сумму 18 451 980 рублей [8.л-285]. Если к началу организации в распоряжении Московского торгового отдела сумма иностранной валюты в виде золотой валюты наличными на счету составляла 1 239 478 рублей, то к марту 1923 года оно выросло до 7 000 000 рублей [8.л-286]. С 15 мая 1923года по 15 февраля 1924 года Бухарский торговый отдел реализовал Бухарскую продукцию на следующие суммы: 1. Хлопок – 7 940 553 рублей 54 копеек. 2. Шерсть – 256 136 рублей 06 копеек. 3. Каракульевая шкура – 757 972 рублей 92 копеек. 4. Солодковый корень – 14 512 рублей 88 копеек. 5. Ковры – 234 рублей 44 копеек [8.л-259.].

Торгово- промышленный назират постоянно следил и принимал меры по улучшению работ торгового отдела. Назират кредитовал торговый отдел,

способствовал ведению работ с частными предпринимателями, разрабатывал рекомендации по улучшению работ торгового представительства [8.л-243.].

Железные изделия Бухарский торговый отдел закупал у Уфимских производителей [13.л-43]. Основной продукцией, вывозимой на российский рынок, были хлопок и шерсть. С начала деятельности торговый отдел реализовал 424 вагона хлопка, 21 вагон шерсти [8.л-287].

В работе торгового отдела имелись и недостатки, которые оказали отрицательное влияние на экономическим отношения обеих стран. Торговые связи с Бухарой не всегда были тесными, частая смена руководителей торгового отдела, дальность расстояния с Москвой, контроль деятельности бухарских представителей со стороны советских государственных органов оказали отрицательное влияние на деятельность торгового отдела [8.л-256]. Один из сотрудников торгового отдела М.Рудман в своем письме от 1 апреля 1923 года, отправленное на имя руководителя правительства БНСР Ф. Ходжаева, охарактеризовал положение торгового отдела как безвоздушное пространство [8.л-306.]. С весны 1923 года усиливаются негативные процессы, связанные с усилением советизации всех сфер Бухарской жизни. Советизация Бухары оказала свое влияние на деятельность торгового отдела. Советские руководители постоянно вмешивались дела республики и, в основном, они решали все вопросы на правительственном уровне. В результате, 23 июля 1923 года, экономический совет БНСР под руководством Компениуса принимает решение о ликвидации промышленного отдела торгового представительства в Москве. 31 июля 1923 года Бухарский экономический совет поручает торговому представительству БНСР в городе Москве выполнять только заказы торговой организации РСФСР [12. л-72] .

Руководителю торгового отдела И. Изомшоеву было возложено подготовить финансовый отчет о деятельности комиссии по восстановлению Бухарского народного хозяйства [14. л-46]. Расширилось вмешательство советских государственных органов во внутренние дела торгового отдела в виде проверок. Целью таких проверок было установление полного контроля

над торговой и финансовой деятельностью торговой организации БНСР в Москве и её ликвидация. По сообщению русского торгового маклера Валянского, 7 октября 1922 года Московский торговый отдел БНСР приобрёл английские фунты стерлингов на сумму 3 441 000 000 рублей в денежных знаках РСФСР образца 1922 года [15. л-80.].

Начиная с 1923 года контроль во всех сферах деятельности торгового отдела перешла в юрисдикцию государственных торговых органов РСФСР. Летом 1923 года начался процесс ликвидации государственных учреждений, находившихся вне территории Бухары.

10 сентября 1923 года была проверена финансовая деятельность отдела и, в итоге, было принято решение вернуть в Москву 20 000 фунтов стерлингов из 23 000 фунтов вложенных в банк Берлина [16. л-142]. 18 сентября 1923 года руководитель торгового отдела И. Изомшоев и его заместитель Г. Тураходжаев были отозваны со стороны Ефимова [15. л-142].

Советские государственные органы всеми способами старались ликвидировать торговый отдел БНСР. 31 мая 1924 года деятельность торгового отдела была проверена ревизионной комиссией рабочей- крестьянской инспекцией СССР.

Были созданы совместные предприятия с участием БНСР и РСФСР в Бухаре и России, основное предназначение которых было производство продукции из местного сырья для народного хозяйства и хозяйственных нужд республики. В октябре 1922 года начались работы по переоборудованию Ярославского завода для бумажной фабрики [13. л-37]. 24 октября 1922 года в политбюро ЦК ВКП(б) был рассмотрен вопрос о создании совместной прядильной фабрики с Эрестовском трестом. Для осуществления данного соглашения БНСР должна была срочно отправить 30 000 пудов хлопка в распоряжение треста [17. л-105].

11 декабря 1922 года на заседании правительства БНСР был обсужден вопрос о создании русско-бухарского хлопкового товарищества, с целью расширения хлопковых полей и развития хлопководства на территории Бухары

[18. л-14.]. 4 июля 1923 года назират торговли и промышленности соглашается с обществом “Руссобух” о создании предприятия капиталом 120 000 золотых рублей по переработке кишок [14. л-62].

31 июля 1923 года Бухарским экономическим советом и российскими партнерами было организовано «Русско-бухарское» акционерное общество по переработке солодкового корня. В этом вопросе также было подписано соглашение с производителями СССР о смешанном заводе “Лакриса” в Чарджуе по переработке солодкового корня мощностью 300 000 пудов в год [16. л-105.].

Кроме того, БНСР участвовала в создании промышленных предприятий на территории РСФСР и СССР. В Москве была организована фабрика “Красный Восток” [8. Л-274]. В Москве БНСР участвовала в создании Зарайской фабрики и для этого перевела 300 000 рублей золотом. Правительство БНСР обеспечивало данную фабрику продовольствием [8. л-285]. Со второй половины 1923 года начинается продажа продукции Зарайской фабрики ценами выше 200-300 % [19. л-153].

Экономисты СССР, анализируя информацию, относящуюся к 1923 году, особенно подчеркнули, что республика имеет широкие экономические возможности. В это время товарный фонд республики был равен 7 миллионам золотых рублей. Товарный фонд Бухары до первой мировой войны был равен 20 миллионам рублей. Несмотря на хозяйственную разруху, постепенно восстановился и государственный бюджет БНСР. В период с июля 1922 года по июнь 1923 года государственный бюджет составлял 144 рублей в бухарских серебрянных деньгах, основную часть которых составляли прямые налоги [20. С 106-107.]

Бухарский хлопок стал основным товаром обмена промышленной продукции из России. Основным потребителем бухарского хлопка был “Главхлопком”, основным производителем легкой промышленности был Всероссийский текстильный синдикат. Осенью 1922 года основная часть продукции, вывозимой в Россию составлял хлопок. Только 11 ноября 1922 года

“Хлопкому” было продано 300 вагонов хлопка [13. л-42.]. Реализацией хлопка занимался и торговый отдел БНСР в Москве. 8 ноября торговое учреждение продало 300 вагонов хлопка, из них 100 вагонов составляли хлопок американского сорта, за один пуд американского сорта было приобретено 65 аршин текстиля, один пуд местного хлопка был продан за 300 рублей [13. л-44.]. 10 ноября 1922 года Бухарский торговый отдел продал “Главхлопкому” 15 000 пудов хлопка почти за 11 миллионов рублей [8. л-285 обратная сторона].

Торговые представительства БНСР, действовавшие в РСФСР, были вынуждены работать в трудных условиях. Это было связано, в основном, с нехваткой сотрудников, дальним расстоянием между Бухарой и Москвой, проблемами, связанными с транспортом, невременной выплатой денежных средств со стороны российских плательщиков [8. л-287 обратная сторона].

Межгосударственные торговые отношения непрерывно развивались в сфере каракульевой шкуры, самой известной продукции Бухары на мировом рынке. По известным причинам сезон 1921-1922 года был трудным, а начиная с 1923 торговля каракульевыми шкурами возрастает и достигает 1 000 000 червонных рублей в рынках СССР. На зарубежном рынке цена продукции непрерывно росла и достигла 22 шиллингов [11. л-113].

Торговое представительство старалось вынести бухарскую продукцию на внешний рынок. Политический представитель Бухары в Москве А. Юсуфзаде и руководитель торгового представительства Атабаев при участии Восточной торговой палаты России, разработали план вывоза бухарского каракуля на международный рынок, а также расширения торговли каракулем на внутреннем рынке РСФСР [8. л-243]. Вышеуказанные меры способствовали развитию продаж каракулевых шкур на рынках РСФСР.

В торговых отношениях БНСР и РСФСР важное значение имели кожаные изделия, производимые в Бухаре и для развитие этой отрасли было создано государственное предприятие, занимающееся переработкой данного сырья, производимого в Бухаре и близлежащих территориях. Было запланировано увеличение производства кожи, которое должно было вырасти с 185 600 до

700-800 000 рублей. Главной задачей, поставленной перед предприятием, было обеспечение заводов Центральной России сырьем [8. л-177]. Русско-Бухарское акционерное общество занималось приобретением и реализацией шерсти, производимой в Бухаре. По экономическим прогнозам Бухара имела возможность производить примерно 200 000 пудов шерсти, кроме того, Бухара играла роль посредника при покупке данной продукции с территории Афганистана и Хивы.[8. л-176]

Торгово- производственное сотрудничество РСФСР с Бухарой касалось переработки и производства бараньих кишек, производимая продукция вывозилась через Россию на европейский рынок. По качеству бухарские бараньи кишки занимали особое место в зарубежном рынке. В это время Бухара имела возможность производить до 500 000 штук бараньих кишок за год.[13. обр. л-24.]

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ:

1. Национальный Архив Республики Узбекистан (далее НА РУз) Ф-46, опись-1, д-166.
2. НА РУз Ф-47, опись-1, д-52.
3. Фортунатов В.В. Отчественная история. – Санкт-Петербург, 2008. С 256.
4. Материалы по истории Бухарской Народной Советской Республики. Ташкент: Фан,1976 г.
5. Архив координационного и методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН РУз,Ф- 122, опись-1, д-10.
6. НА РУз Ф-48, опись-1, дело-59.
7. Архив координационного и методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН РУз,Ф- 122, опись-1, д-18.
8. НА РУз Ф-48, опись-1, дело-239.
9. НА Р Уз, Ф- 48-фонд, опись-1, дело- 19.
10. НА Р Уз, Ф-48-фонд, опись-1, дело-51.
11. НА Р Уз, Ф-48-фонд, опись-1, дело- 231.

12. Архив координационного и методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН РУз, Ф- 374-фонд, опись-18, дело-71.
13. НА Р Уз, Ф-53, опись-1, дело-25.
14. НА Р Уз, Ф-49, опись-1, дело- 5.
15. Архив координационного и методического центра по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН РУз, Ф- 374-фонд, опись-18, дело-74.
16. НА Р Уз, Ф- 49, опись-1, дело- 6.
17. НА Р Уз, Ф- 47, опись-1, дело- 210.
18. НА Р Уз, Ф- 47, опись-1, дело-208.
19. НА Р Уз, Ф-48, опись-1, дело-194.
20. Гайдар. Е. Финансово- экономическое состояние Бухарской Республики. “Жизнь национальностей”, 1923, № 5, С. 106-107.
21. НА Р Уз, Ф-47, опись-1, дело- 21.
22. НА Р Уз, Ф- 47, опись-1, дело- 441.
23. НА Р Уз, Ф-45, опись-1, дело- 27.